

HOSPITALIZAÇÕES POR VEIAS VARICOSAS DAS EXTREMIDADES INFERIORES DE 2017 A 2022 EM HOSPITAIS PÚBLICOS NO NORDESTE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10280535

Lorena Carvalho Menezes

Coautor(es):

Thiago Miranda Santos de Lima Costa,

Jéssica de Lima Rego Ferreira,

Antônio Gabriel Coimbra Rocha,

Miquéias de Oliveira Silva,

Orientadora: Iolanda Felipe da Silva Bona

Resumo

INTRODUÇÃO: As veias varicosas são uma manifestação comum das alterações venosas crônicas, marcadas pela dilatação anormal das pernas frequentemente causando dor, inchaço e sensação de peso, podendo levar à hospitalização. Compreender o perfil epidemiológico de pacientes hospitalizados com essa condição no Nordeste é crucial para orientar políticas de saúde. **OBJETIVOS:** Analisar os padrões epidemiológicos das hospitalizações por veias varicosas nos membros inferiores no Nordeste.

METODOLOGIA: Realizamos um estudo documental e ecológico utilizando dados do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS. A amostra incluiu hospitalizações por veias varicosas de 2017 a 2022 em hospitais públicos do Nordeste, abrangendo variáveis como internações, óbitos, caráter do atendimento, raça, idade, sexo e custos hospitalares.

RESULTADOS e DISCUSSÃO: Durante o período de 2017 a 2022, houve 45.026 hospitalizações, com 74,8% em mulheres e 25,17% em homens. Pernambuco liderou com 11.892 internações (26,4%), enquanto Sergipe teve a menor proporção, com 1.078 internações (2,39%). Das internações, 73% foram eletivas, e 26,94% foram urgentes. A Bahia registrou o maior número de internações urgentes (4.003, 32,9%), e Sergipe o menor (153 casos, 1,26%). Indivíduos pardos representaram 28.554 das internações (63,41%). A média de permanência foi de 7,1 dias para homens e 2,9 para mulheres. Houve 342 óbitos, com 129 (37,7%) na faixa etária de 80 anos ou mais. A taxa de mortalidade foi maior em homens (1,50%) do que em mulheres (0,51%), variando de 0,19 em Alagoas a 2,18 na Paraíba.

CONCLUSÃO: Os homens apresentaram maior tempo de internação e maior taxa de mortalidade, com a maioria dos óbitos ocorrendo após os 80 anos, indicando a necessidade de cuidados específicos para ambos os grupos. A alta prevalência de internações entre pardos requer investigações adicionais

Referências

1. BRASIL. Banco de dados do Sistema Único de Saúde – DATASUS. Ministério da Saúde. Disponível em: <<http://www.datasus.gov.br>>. Acesso em: 30 de Ago, 2023.
2. DIÓGENES, Lucas Guimarães et al. Os impactos da escleroterapia com espuma densa no tratamento da insuficiência venosa crônica: uma revisão sistemática. Revista CPAQV–Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida, vol. 14, n. 3, p. 2, 2022.
3. MENDES, João Pedro Sousa et al. Evolução e qualidade de vida em pós-operatório de cirurgia vascular.

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPÍ

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil